

Clúster de FPAA para reconocimiento de imágenes utilizando redes neuronales

Daniel García Moreno¹, Alberto A. Del Barrio¹ y Guillermo Botella¹

Resumen— La computación analógica ha estado recuperando relevancia en los últimos años. Los Field-programmable Analog Arrays (FPAA) son dispositivos equivalentes a las Field-Programmable Gate Arrays, pero dentro del dominio analógico y de señal mixta. Con el objetivo de incrementar la cantidad de recursos analógicos, en este artículo se va a proponer el diseño y construcción de un clúster de 40 FPAA. Como caso de uso, se ha implementado una red neuronal analógica de tipo feedforward 19-8-6-4 sobre el propio clúster. Con la ayuda de técnicas software basadas en la DCT, la red neuronal es capaz de clasificar imágenes de 28x28 píxeles del popular dataset MNIST. Los resultados obtenidos muestran que la red analógica puede obtener resultados similares a los de la red software de referencia y de mismas características.

Palabras clave— FPAA, clúster, red neuronal, computación analógica, computación aproximada, clasificación.

I. INTRODUCCIÓN

Las técnicas de computación analógica han demostrado recientemente una mejora notable tanto en eficiencia energética, como de área, en comparación con la computación digital [1], [2], abriendo oportunidades en dominios de aplicaciones embebidas, típicamente dominadas por microprocesadores digitales [3]. Un dominio frecuente de utilización de la computación analógica es la computación aproximada [4], [5],[6], [7]. En este sentido, las redes neuronales son un ejemplo claro de aplicación, dada su naturaleza tolerante a errores, ya que no requieren una precisión absoluta para alcanzar una implementación efectiva [8], [9],[10].

Este trabajo presta atención a las oportunidades en el desarrollo de prototipos de estructuras analógicas de redes neuronales que brindan las Field-Programmable Analog Arrays (FPAA) comerciales, tales como el circuito integrado AN231E04 de Anadigm. Una FPAA es un chip reprogramable que permite desplegar diseños analógicos, así como reconfigurar ciertos parámetros o la propia topología del diseño. Aunque en la literatura se encuentran SoC de FPAA más avanzados (por ejemplo, [2]), en este momento no están disponibles comercialmente. El principal inconveniente que se puede encontrar al emplear FPAA comerciales es su reducida capacidad de integración [11], [12]. No obstante, las ideas desplegadas en este trabajo, podrían utilizarse en dichos SoCs cuando se encuentren disponibles comercialmente.

Este artículo muestra el desempeño de un clúster de 40 FPAA comerciales de Anadigm (Fig. 1) imple-

mentando sobre él mismo una red neuronal de tipo feed-forward como prueba de concepto (PoC). Cabe destacar el funcionamiento del clúster a través de las limitadas vías de comunicación entre los circuitos de procesamiento paralelo que surgen de las FPAA comerciales, ya que tienen un número limitado de puertos o celdas de entrada-salida (IOCells). Este enfoque se basa en las primeras construcciones vistas en la literatura de 3-4 neuronas de tipo spiking y no spiking en un único dispositivo AN221E04, [11], [12], [13], así como de implementaciones de un pequeño dispositivo de dos entradas, una salida y cinco neuronas intermedias desarrolladas en un conjunto de cinco dispositivos AN221E04 [14].

Fig. 1: Arquitectura del clúster de FPAA y resumen del sistema. Un host controla el clúster enviando el diseño de los circuitos analógicos, así como los comandos de reconfiguración dinámica del propio clúster. Los coeficientes más significativos extraídos de los dígitos del MNIST son convertidos en señales analógicas empleando la capacidad de reconfiguración dinámica de los chips.

La construcción del clúster ha incrementado significativamente la capacidad de cómputo analógico y de complejidad utilizando FPAA comerciales, permitiendo implementar sobre él una red neuronal analógica para tareas de reconocimiento de imágenes. Utilizando la Transformada Discreta del Coseno (DCT) mediante software a modo de compresión, la red neuronal es capaz de clasificar imágenes de 28x28 píxeles del dataset MNIST [15] con una precisión similar a la de la red digital análoga.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se discutirá sobre la compresión de imágenes a través de la DCT, en la Sección III se mostrará el clúster, así como el soporte software para las inferencias de la red neuronal, en la Sección IV se visualizarán y compararán los resultados de precisión, tanto de la red analógica como de la equivalente red digital y por último, en la Sección V se comentarán las conclusiones y las líneas

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, Universidad Complutense de Madrid, e-mail: {daniel10,abarriog,gbotella}@ucm.es.

de futuro. Además, en esta última sección se describirá cómo podría adaptarse el presente trabajo a SoCs analógicos tecnológicamente más avanzados y con mayor capacidad de integración [16].

II. COMPRESIÓN DCT DE IMÁGENES DE 28X28

Debido al reducido número de recursos de las FPAAs comerciales actuales, para procesar imágenes de 28x28 del dataset MNIST [15] tienen que ser sometidas a técnicas software de compresión 2-D aplicando la DCT [17] para reducir a 19 (Fig. 1) el número de valores que formarán la entrada de la red 19-8-6-4. La red neuronal identifica 10 clases diferentes de imágenes de 28x28 píxeles del dataset MNIST. Si el valor de todos los píxeles que forman las imágenes de 28x28 fuesen utilizados, la red neuronal necesitaría 784 entradas, requiriendo cientos de recursos de las FPAAs. El procesamiento directo de las entradas sería típico de las redes convoluciones (CNN) como LeNet. Con el objetivo de disminuir el número de entradas de la red neuronal, las imágenes de 28x28 son procesadas mediante la DCT. Después de aplicar la DCT, los 19 coeficientes más característicos son seleccionados utilizando el método de extracción Zig Zag [17].

III. CLÚSTER DE FPAAS COMERCIALES PARA IMPLEMENTAR UNA RED NEURONAL

Esta sección presenta el clúster de FPAAs (Fig. 2). El clúster ha sido construido a partir de 10 placas QuadApex V2.0 de Anadigm. Cada placa dispone de 4 FPAAs colocadas en cadena, y son gestionadas por un microcontrolador que recibe y envía los datos a través del puerto de comunicación serie. Las FPAAs están cableadas, en general, con las adyacentes con el objetivo de conducir las señales acorde al diseño. La Fig. 2 muestra a su vez las conexiones entre las placas QuadApex. El clúster está dispuesto en 3 alturas. Cada piso dispone de cuatro placas, excepto la primera, que solo dispone de dos.

Los circuitos analógicos implementados en el clúster han sido diseñados a través del framework Anadigm Designer 2 (AD2). Este framework permite implementar diseños analógicos utilizando la librería de módulos analógicos configurables (Configurable Analog Modules, CAMs). También permite la reconfiguración de ciertos parámetros de los CAMs o cambiar la topología del diseño analógico. El host, recuadrado en color verde en la Fig. 1 actúa como controlador de todo el sistema, enviando el diseño de los circuitos analógicos al clúster e interactuando con la Application Programming Interface (API) generada particularmente a través de las capas previas, así como de las propias entradas de la red. Las neuronas aplican a su vez una función de activación no lineal. Este trabajo implementa neuronas de tipo sigmoide siguiendo los diseños de [11]. La red MLP 19work AD2 para reconfigurar las FPAAs.

Como prueba de concepto se ha implementado una

Fig. 2: Demostración del sistema experimental de FPAAs. (a) Las placas han sido colocadas en cadena con el objetivo de reducir la longitud del cableado. (b) Conexiones entre las placas QuadApex. Cada FPAA está identificada con la etiqueta $FPAAidplaca.idfpaa$. Por ejemplo, $FPAA2_3$ corresponde a la tercera FPAA perteneciente a la segunda placa QuadApex.

red neuronal MultiLayer Perceptron (MLP) 19-8-6-4 de tipo feedforward. La red neuronal es responsable de realizar operaciones de sumas ponderadas de las salidas de 1-8-6-4 requiere de una capa oculta de 8 neuronas, una segunda capa oculta de 6 neuronas y una capa de salida de 4 neuronas (esta última no requiere de función de activación). Durante la etapa de inferencia, las características extraídas de una imagen se convierten en señales analógicas, se procesan en la red analógica, y se leen las señales resultantes mediante un Conversor Analógico a Digital (DAC). La red neuronal entrenada ha sido generada a partir de TensorFlow, de los que se extraen los coeficientes de los pesos. En la siguiente subsección se describe la implementación neuronal y la gestión del enrutado de las señales de entrada.

A. Implementación neuronal

La implementación de una neurona de tipo MLP requiere dos elementos. En primer lugar, la función de activación sigmoide es implementada a partir de un módulo de Función de Transferencia (Transfer Function, TF) que consiste en una LookUp Table (LUT) de 256x8 bits incorporada en el propio chip de la FPAA. Únicamente existe una sola LUT por FPAA (AN231E04). Por lo tanto, el número teóricamente máximo de neuronas MLP por chip es de uno. En segundo lugar, un sumador ponderado tiene que sumar todas las entradas de la neurona, estableciendo pesos a cada entrada. Configurando y ajustando las ganancias del sumador, se proporcionan a la neu-

Fig. 3: Implementación distribuida de dos neuronas entre 3 FPAAs.

rona los pesos necesarios. Cada FPAA AN231E04 dispone de 7 IOCells, que pueden ser configuradas como entradas o salidas del dispositivo. Un módulo CAM sumador opera dentro del rango [-3V, 3V], y son necesarios varios módulos sumadores para realizar el cálculo de suma ponderada de una neurona. Los valores de los pesos utilizados se encuentran multiplicados por un factor de escalado, y cuando toda la operación de suma es completada, el valor final es multiplicado por la inversa del factor de escalado. Este enfoque elimina la saturación durante la suma ponderada causada por los CAM sumadores, que generan un voltaje cuyo valor no se encuentra dentro del rango de trabajo anterior, lo que evita una no linealidad adicional que modifique la decisión final de clasificación de la red neuronal.

La Fig. 3 muestra la implementación de dos neuronas pertenecientes a la primera capa oculta. Cada chip procesa las operaciones de suma ponderada de un máximo de dos neuronas con el objetivo de utilizar el menor número de FPAAs posible. Considérense dos neuronas genéricas llamadas “X” e “Y”, ambas pertenecientes a la primera capa. Esta implementación se generaliza al resto de neuronas de la red, ya que todas las capas tienen más entradas que inputs tiene un sumador CAM (4 entradas como máximo). Centrándose en la neurona “X”, sus componentes se encuentran remarcados con recuadros de color naranja (Fig. 3). En la FPAA3.4, cada entrada del sumador corresponde a una entrada de la red neuronal (cableado etiquetado como w7, w8 y w9), excepto una, que corresponde con el resultado de la operación de suma ponderada calculada en la FPAA anterior (FPAA3.3, con el cable etiquetado como w5 en el caso de la neurona “X”). El resultado de la suma ponderada es conducida (cable w10) hasta la siguiente FPAA (FPAA4.1). En la FPAA4.1, el módulo sumador procesa el anterior resultado y las últimas entradas de la red neuronal. En la FPAA4.1 el módulo encargado de multiplicar el factor de escalado está remarcado con un recuadro de color naranja y está colocado entre los cables w10 y w11 (colocado entre el último sumador y el módulo de función de transferencia). Después de computar la suma ponderada completamente, el módulo de función de transferen-

cia realizará la función de activación. Este CAM es visible en la FPAA4.1. Finalmente, el cable w12 dirige el valor de salida de la neurona “X” como entrada de la siguiente capa. Debido a limitación de recursos, el módulo de función de transferencia de la neurona “Y” debe ser colocado en otra FPAA (FPAA4.2). El tramo final de la neurona “Y” es implementado en la FPAA4.2 del mismo modo que la neurona “X” ha sido implementada en la FPAA4.1.

B. Gestión de las entradas

La red neuronal requiere 19 entradas para la etapa de inferencia. La implementación propuesta propone la generación de señales analógicas mediante una combinación de CAMs. Este grupo está compuesto por un módulo que genera una señal constante de 2V, el cual se encuentra remarcado con un recuadro de color azul en la Fig. 3, así como de varias parejas de sumador-aplicador de ganancia, remarcadas con recuadrados de color amarillo, rojo y violeta (cada pareja de módulos corresponde a la generación de una entrada distinta). La señal de 2V es dirigida a ambas entradas del módulo sumador (cables azules etiquetados como w1 en ambas FPAAs). La única diferencia entre los pares de módulos es la ganancia ligada al sumador. Esta ganancia es reconfigurada dinámicamente gracias a las capacidades de reconfiguración de las FPAAs. El propósito del módulo de ganancia (etiquetado con la letra G en la Fig. 3) es el de funcionar como un convertidor de fase para cumplir con los requisitos de fase del siguiente sumador en el diseño.

Este método de gestión de las entradas permite obtener señales estables durante toda la ejecución de la red neuronal. Durante anteriores test realizados sobre el clúster, se observó que el uso de Conversores Digital a Analógico (Digital Analog Converter, DAC) conectados a una placa de Arduino a través del protocolo I2C junto con varios módulos Sample and Hold (uno por cada entrada, encargados de retener la señal generada por el DAC) degradaba la señal de forma rápida, produciendo resultados aleatorios y clasificaciones erróneas. Por lo tanto, se decidió aplicar la implementación que se observa en la Fig. 3).

Tabla I: Algoritmos de transformadas testeadas para la red 19-8-6-4.

	Transformadas		
	DWT	FFT	DCT
Precisión	62.34 %	67.25 %	81.39 %

IV. EXPERIMENTOS

En esta sección se muestran los resultados de precisión en la fase de inferencia de la red neuronal propuesta. Para ello, se comparan la versión analógica con su equivalente digital. Por un lado, el diseño de referencia es una versión software de la red 19-8-6-4 implementada con TensorFlow. Por el otro lado, el diseño de la red neuronal analógica, cuya red ha sido entrenada con las características extraídas de 60000 imágenes del dataset MNIST, y testeada con 10000 imágenes adicionales. En las siguientes subsecciones se analizará la precisión en base a la selección de configuración de la red neuronal (sec. IV-A), la selección del factor de escalado (sec. IV-B) y la comparación de los resultados de las redes digital y analógica (sec. IV-C).

A. Selección de la configuración de la red y extracción de características

Para encontrar la configuración que mejor se adapta al clúster se han tenido que probar diversas configuraciones de red mediante simulaciones software. El uso de la DCT junto a la elección de la cantidad de 19 coeficientes han mostrado los mejores resultados en todas las simulaciones, con una precisión ligeramente superior al 81%. La DCT fue elegida frente a otras técnicas debido a su rendimiento (Tabla I), entre las que se incluyen la Discrete Wavelet Transform (DWT) [18] [19] y la Fast Fourier Transform (FFT) [20].

La configuración de la red 19-8-6-4 fue la mejor candidata, elegida mediante intensivas simulaciones que variaban en número de entradas (entre 5 y 25) y de neuronas (de 4 a 12) por capa. El número de salidas viene dado por la codificación binaria del número de dígitos del MNIST (10 salidas). Las 19 características constituyen las entradas del clúster de FPAs mediante la reconfiguración de las ganancias de ciertos módulos de las FPAs.

B. La selección del factor de escalado

Los valores de los pesos se encuentran localmente escalados con respecto a los originales con el objetivo de evitar la suma no lineal (sec. III-A). Se han probado diferentes valores de escalado. La Fig. 4 muestra la evolución de la precisión de la red neuronal analógica en función del valor del factor de escalado aplicado. El mejor valor como factor de escalado se encuentra entre 1/4 y 1/5, y el mayor número clasificaciones calculadas correctamente en la red analógica se logra con un factor de escalado igual a 1/5. Durante el resto de experimentos se utilizará este valor como factor de escalado.

Fig. 4: Evolución de la tasa de aciertos en función del factor de escalado aplicado. La línea de color azul muestra la tasa de aciertos total (incluyendo falsos positivos). Por otro lado, la línea de color rojo muestra los aciertos que coinciden con los aciertos de la red digital (por lo tanto, aquellos que han sido calculados correctamente).

C. Comparación de la red digital y analógica

La Tabla II contiene los datos relacionados con la precisión, tanto de la red digital como de la red analógica. Las columnas de Accuracy muestran el porcentaje de aciertos, tanto de los dominios analógico como digital, mientras que la columna Match se refiere al porcentaje de aciertos analógicos que coinciden con su homólogo digital.

Tabla II: Resultados de precisión de la red digital y analógica.

	DIGITAL	ANALÓGICO	
	Accuracy	Accuracy	Match
Digit 0	89.08 %	89.38 %	99.20 %
Digit 1	95.77 %	94.27 %	100.00 %
Digit 2	84.39 %	83.62 %	99.30 %
Digit 3	76.13 %	75.54 %	98.55 %
Digit 4	85.33 %	86.55 %	97.64 %
Digit 5	70.51 %	72.08 %	96.42 %
Digit 6	87.47 %	89.14 %	97.77 %
Digit 7	82.87 %	82.68 %	99.05 %
Digit 8	64.37 %	63.44 %	97.89 %
Digit 9	74.82 %	72.24 %	99.31 %

PRECISIÓN GLOBAL		
DIGITAL	81.39 %	
ANALÓGICO	81.16 % (80.04 % calc. correctamente)	

La precisión global de la red neuronal digital es del 81.39%. Se debe tener en cuenta que la red 19-8-6-4 es de tipo feedforward, mucho más simple en comparación con las CNN, como la LeNet. La red neuronal analógica, por su parte, obtiene una precisión cercana al 81%, similar al de la red digital. Como se puede observar, todos los dígitos alcanzan un porcentaje de coincidencias de entre un 96-100%.

La Fig. 5 muestra la matriz de confusión. La precisión es bastante similar a la mostrada en la Tabla II. Existen pequeñas diferencias debido a la naturaleza binaria de la salida de la red neuronal, provocando que algunas salidas no existan como clase, como por ejemplo, codificaciones binarias superiores a 1001.

D. Resultados con otros datasets

A partir de la configuración de la red neuronal anterior, se han probado diversos datasets de temáticas diferentes. El dataset Fashion MNIST [21] está for-

0	874	16	34	15	5	18	10	14	141	9	76.9%	23.1%
1	7	1083	2	82	13	61	4	66	61	205	68.4%	31.6%
2	27	8	888	59	11	27	40	16	34	5	79.6%	20.4%
3	2	7	40	771		28		46	22	8	83.4%	16.6%
4	46	1	12	3	858	88	50	10	71	75	70.7%	29.3%
5	8	11	4	32	41	635	13	44	27	84	70.6%	29.4%
6	4	5	46	8	27	7	839	18	25	2	85.5%	14.5%
7		1	2	28	1	19	1	803	13	11	91.4%	8.6%
8	12	2	4	7	4	5	1	2	549	52	86.1%	13.9%
9		1		3	22	1		9	19	558	91.0%	9.0%
	89.2%	95.4%	86.0%	76.5%	87.4%	71.4%	87.6%	78.1%	57.1%	55.3%		
	10.8%	4.6%	14.0%	23.5%	12.6%	28.6%	12.4%	21.9%	42.9%	44.7%		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Fig. 5: Matriz de confusión. Por cada clase, la fila de color azul representa la precisión, mientras que la columna de color azul representa el recall. Cada fila horizontal muestra cuantas veces una clase es predicha. Cada columna vertical representa cuantas veces un dígito verdadero es asociado con una clase predicha.

mado por 60000 imágenes de 28x28 píxeles, y que forman en su conjunto 10 clases de prendas de ropa. Está basado en el dataset MNIST. El resultado de precisión obtenido con este dataset es del 77%. El siguiente dataset testado es Image Segmentation [22]. Está formado por 2310 instancias tomadas aleatoriamente de 7 imágenes del exterior, segmentadas a mano para crear una clasificación para cada píxel. Los datos vienen dados a partir de 19 características. El resultado de precisión es del 83%. Por último, el dataset EMNIST [23] es un dataset derivado del MNIST. Está formado por dígitos y letras manuscritas. Para esta prueba, se han seleccionado del dataset aquellas letras cuyo formato en minúscula y mayúscula son parecidos. En concreto, se ha seleccionado el siguiente conjunto de 15 letras: {c, i, j, k, l, o, p, s, u, v, w, x, y, z}. El resultado de precisión obtenido es del 58%. En esta última prueba, el número de clases se ha visto incrementado con respecto al dataset MNIST.

V. CONCLUSIONES

Este artículo presenta un clúster de 40 FPAAs AN231E04 capaz de clasificar imágenes de 28x28 del dataset MNIST a través de una red neuronal analógica 19-8-6-4 de 19 entradas obtenidas aplicando a la imagen la compresión DCT. Esta PoC demuestra la construcción de una red neuronal analógica para tareas de reconocimiento de imágenes. La red neuronal analógica de tipo feedforward desplegada sobre el clúster logra un accuracy (81%) bastante similar a su equivalente en digital. Aunque la implementación de este clúster no es óptima, permite el prototipado de aplicaciones analógicas utilizando FPAAs comerciales actuales antes de ser implementadas en dispositivos de FPAAs más avanzados (por ejemplo, [2]) o en diseños IC más avanzados.

Este prototipo de clasificador MNIST podría implementarse en un SoC FPAAs (por ejemplo, [2]) tras-

ladando tanto la compresión de imágenes DCT para las 19 entradas de la red como la propia computación de la red neuronal. Una implementación y demostración detallada de esta propuesta va más allá del alcance de este documento. Como la imagen de entrada de 28 x 28 sería procesada en serie, típica de las salidas de dispositivos de imagen (6), la compresión DCT utilizaría una convolución de imagen simplificada [4] en un solo SoC FPAAs. Aunque el número de CABs requiere de investigación previa e implementación, este algoritmo probablemente requeriría 10-20 (6) de los 98 CABs del SoC FPAAs. Las 19 entradas requerirían 4 CABs para la primera capa de la red, donde las operaciones de suma ponderada serían computadas en estructura de enrutamiento de los Computacional Analog Block (CAB). La siguiente capa requeriría un solo CAB, basado en cuatro Amplificadores de Transconductancia (AT), así como de otras estructuras de amplificadores por CAB para implementar las funciones de tipo sigmoide. El enfoque del clasificador utilizaría técnicas similares a los clasificadores en FPAAs existentes (por ejemplo, [24]), que podrían verse mejoradas utilizando técnicas como Vector-Matrix-Multiplayer (VMM) y Winner-Take-All (WTA), tanto para inferencia como para entrenamiento en el propio chip [25]. La computación analógica en estos espacios configurables de grano fino puede utilizar el comportamiento inherente de ciertos componentes analógicos, incluyendo la implementación eficiente de ecuaciones diferenciales no lineales [4], [6].

Fig. 6: Diagrama de bloques que traslada el diseño de Anadigm comercial de este artículo hacia un SoC FPAAs. (a) La DCT compresiva podría implementarse en un SoC FPAAs utilizando varios CABs ($\approx 4-6$) para crear la modulación con formas de onda DCT, y varios CABs ($\approx 6-12$) para modular y postprocesar las señales hacia un vector de salida de 19 elementos. (b) La estructura de la red 19-8-6-4 requeriría 4 CABs para la primera capa, 2 CABs para la segunda capa y un CAB para la capa de salida.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo ha sido financiado por MICINN mediante la ayuda PID2021-123041OB-I00, la CM bajo la ayuda S2018/TCS-4423, por la EU (FEDER) y MINECO mediante la ayuda RTI2018-093684-B-I00 y la ayuda PR26/16-20B-1 del Banco Santander.

REFERENCIAS

- [1] Cavern Mead, "Neuromorphic electronic systems," *Proceedings of the IEEE*, vol. 78, no. 10, Oct 1990.
- [2] J. Hasler, "Large-scale field-programmable analog arrays," *Proceedings of the IEEE*, vol. 108, no. 8, pp. 1283–1302, 2020.
- [3] A. A. Del Barrio, R. Hermida, and S. Ogren-ci-Memik, "A combined arithmetic-high-level synthesis solution to deploy partial carry-save radix-8 booth multipliers in datapaths," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, vol. 66, no. 2, pp. 742–755, 2019.
- [4] J. Hasler, "Analog architecture complexity theory empowering ultra-low power configurable analog and mixed mode soc systems," *Journal of Low Power Electronics Applications*, vol. 68, no. 2, pp. 1–37, Jan 2019.
- [5] R. S. Amant, A. Yazdanbakhsh, J. Park, B. Thwaites, H. Esmailzadeh, A. Hassibi, L. Ceze, and D. Burger, "General-purpose code acceleration with limited-precision analog computation," in *2014 ACM/IEEE 41st International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, June 2014, pp. 505–516.
- [6] N. Guo, Y. Huang, T. Mai, S. Patil, C. Cao, M. Seok, S. Sethumadhavan, and Y. Tsividis, "Energy-efficient hybrid analog/digital approximate computation in continuous time," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 51, no. 7, pp. 1514–1524, July 2016.
- [7] Daniel García Moreno, Alberto A. Del Barrio, Guillermo Botella, and Jennifer Hasler, "A cluster of fpaas to recognize images using neural networks," *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 68, no. 11, pp. 3391–3395, 2021.
- [8] Min Soo Kim, Alberto A. Del Barrio, Leonardo Tavares Oliveira, Román Hermida, and Nader Bagherzadeh, "Efficient mitchell's approximate log multipliers for convolutional neural networks," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 68, no. 5, pp. 660–675, 2019.
- [9] Min Soo Kim, Alberto Antonio Del Barrio Garcia, Hyunjin Kim, and Nader Bagherzadeh, "The effects of approximate multiplication on convolutional neural networks," *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1–1, 2021.
- [10] Raul Murillo, Alberto Antonio Del Barrio Garcia, Guillermo Botella, Min Soo Kim, Hyunjin Kim, and Nader Bagherzadeh, "PLAM: A Posit Logarithm-Approximate Multiplier," *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1–1, 2021.
- [11] P. Rocke, J. Maher, and F. Morgan, "Platform for intrinsic evolution of analogue neural networks," 10 2005, vol. 2005, pp. 8 pp. – 11.
- [12] J. Maher, B. M. Ginley, P. Rocke, and F. Morgan, "Intrinsic hardware evolution of neural networks in reconfigurable analogue and digital devices," in *2006 14th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines*, April 2006, pp. 321–322.
- [13] Brian Mc Ginley, Patrick Rocke, F. Morgan, and John Maher, "Reconfigurable analogue hardware evolution of adaptive spiking neural network controllers," 01 2008, pp. 289–290.
- [14] Puxuan Dong, G. L. Bilbro, and Mo-Yuen Chow, "Implementation of artificial neural network for real time applications using field programmable analog arrays," in *The 2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings*, July 2006, pp. 1518–1524.
- [15] Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-based learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [16] J. Hasler, "Defining analog standard cell libraries for mixed-signal computing enabled through educational directions," in *IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, Oct 2020, pp. 1–5.
- [17] Daniel Fariña, Guillermo Botella, and Alberto A. Del Barrio, "A dct and neural network based system to obtain the characteristics of biological images," in *Proceedings of the Summer Simulation Multi-Conference*, San Diego, CA, USA, 2017, SummerSim '17, Society for Computer Simulation International.
- [18] Babawuro Usman and Adamu Mustapha, "Satellite imagery dimensionality reduction using discrete wavelet transform for the extraction of cadastral features," vol. 12, 11 2015.
- [19] Deepak Ranjan Nayak, Ratnakar Dash, and Banshidhar Majhi, "Brain mr image classification using two-dimensional discrete wavelet transform and adaboost with random forests," *Neurocomput.*, vol. 177, no. C, pp. 188–197, Feb. 2016.
- [20] Diksha Soni, Yogesh Kumar Gupta, and Savita Dubey, "Empirical study of dwt and fft techniques to extract intensity based features from the images," vol. 3, pp. 437–443, 10 2016.
- [21] Han Xiao, Kashif Rasul, and Roland Vollgraf, "Fashion-mnist: a novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms," 2017.
- [22] Dheeru Dua and Casey Graff, "UCI machine learning repository," 2017.
- [23] Gregory Cohen, Saeed Afshar, Jonathan Tapson, and André van Schaik, "EMNIST: an extension of MNIST to handwritten letters," *CoRR*, vol. abs/1702.05373, 2017.
- [24] S. Shah and J. Hasler, "Low power speech detector on a fpaas," in *2017 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, May 2017, pp. 1–4.
- [25] S. Shah and J. Hasler, "SoC FPAA hardware implementation of a vmm+wta embedded learning classifier," *IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems*, vol. 8, no. 1, pp. 28–37, March 2018.